

**UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA O‘QUVCHILARNING
MATEMATIKAGA KOGNITIV QIZIQISHLARINI RIVOJLANTIRISHDA
ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.**

Abduraxmonov Umidjon Shoqosim o‘g‘li

Qo‘qon DPIning Boshlang‘ich ta’lim nazariyasi kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola umumta’lim maktablarida o‘quvchilarning matematikaga kognitiv qiziqishlarini rivojlantirishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish mavzusiga bag‘ishlanadi. Bu maqolada asosan didaktik o‘yinlarning ta’limiy va tarbiyaviy ahamiyati bilan bog‘liq masalalar ko‘rib chiqilgan. Maqolada ko‘rilgan o‘yinlar va ahamiyati to‘liq bayon qilingan. Bu maqola maktab o‘qituvchilari uchun matematika fanini o‘qitishda va bu fanga o‘quvchilarni qiziqtirish uchun asosiy vosita sifatida xizmat qiladi.

Tayanch so‘zlar: o‘yin, didaktik o‘yin, ta’lim, tarbiya, shaxs, o‘quvchi, natija, masala, musobaqa.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К
МАТЕМАТИКЕ У УЧАЩИХСЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ.**

Аннотация: Данная статья посвящена теме использования современных информационных технологий в развитии познавательного интереса учащихся к математике в общеобразовательных школах. В данной статье были рассмотрены вопросы, связанные с образовательным и воспитательным значением дидактических игр. Увиденные игры и их важность подробно описаны в статье. Данная статья служит для школьных учителей основным пособием по преподаванию математики и заинтересовыванию учащихся этим предметом.

Ключевые слова: игра, дидактическая игра, обучение, человек, ученик, результат, задача, соревнование.

**USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN DEVELOPING
STUDENTS’ COGNITIVE INTEREST IN MATHEMATICS IN
SECONDARY SCHOOLS.**

Abstract: This article is devoted to the topic of using modern information technologies in the development of students’ cognitive interest in mathematics in secondary schools. In this article, the issues related to the educational and educational value of didactic games were considered. The games seen and their importance are fully described in the article. This article serves as a key tool for school teachers to teach and engage students in mathematics.

Key words: game, didactic game, education, training, person, student, result, problem, competition.

Ta’lim tizimini modernizatsiya qilish sharoitida zamonaviy maktab o‘qituvchisi ularni hal qilish ustida ishlashi kerak bo‘lgan yangi muammolar va vazifalar paydo bo‘ladi. Bugungi kunda maktabning asosiy vazifasi o‘quvchilarga nafaqat ma’lum hajmdagi bilimlarni berish, balki ularning bilim qiziqishlarini, mehnatga ijodiy munosabatini, bilim va ko‘nikmalarni mustaqil “olish” va boyitish, ularni qo‘llash istagini rivojlantirishdan iborat. ularning amaliy faoliyatida. Shuning uchun o‘quvchilarning maktab fanlariga bo‘lgan kognitiv qiziqishini saqlab qolish muammosi o‘z dolzarbligini yo‘qotmaydi[1. 45-b].

Ma’lumki, matematika eng ko‘p mehnat talab qiladigan o‘quv predmeti bo‘lib, o‘quvchilardan doimiy, mashaqqatli va muhim ishlarni bajarishni talab qiladi, juda aniq va rang-barang. Matematika darslarida aqliy yuklamaning ortishi bizni o‘quvchilarning o‘rganilayotgan fanga bo‘lgan qiziqishini va ularning dars davomida faolligini qanday saqlab qolish haqida o‘ylashga majbur qiladi.

Matematikaga qiziqishni saqlab qolish va maktab o‘quvchilari uchun darslarni iloji boricha jozibador qilish uchun o‘qituvchilar kognitiv qiziqishlarni rivojlantirishning turli usullaridan faol foydalanadilar.

Talabalarning o‘rganishga bo‘lgan kognitiv qiziqishlarini shakllantirish ikki asosiy yo‘nalishda sodir bo‘lishi mumkin.

Birinchi yo‘nalish o‘quv fanlari mazmunidan foydalanishga asoslangan. Maktab o‘quvchilari uchun ta’lim qiziqishining mavzusi - bu dunyo haqidagi yangi bilimlar[2. 85-b]. Binobarin, o‘quv materialining mazmunini chuqur o‘ylangan holda tanlash, ilmiy bilimlar boyligini ko‘rsatish o‘rganishga qiziqishni shakllantirishning eng muhim bo‘g‘inidir. Eng avvalo, o‘quvchilar uchun noma’lum bo‘lgan, ularning tasavvurini hayratga soladigan, hayratga soladigan o‘quv materialini qiziqish uyg‘otadi va mustahkamlanadi. Ajablanish idrok uchun kuchli rag‘batdir. Ajablanadigan odam oldinga qarashga intilayotganga o‘xshaydi va yangi narsalarni kutish holatidadir. Ko‘ngilochar materiallar ham o‘quvchilarning qiziqishini oshirishga yordam beradi[3. 245-b]. O‘yin-kulgi elementlari, o‘yinlar, barcha g‘ayrioddiy va kutilmagan narsalar bolalarda hayratlanish tuyg‘usini, o‘quv jarayoniga katta qiziqish uyg‘otadi va har qanday o‘quv materialini o‘rganishga yordam beradi.

Biroq, o‘quv materialidagi hamma narsa talabalar uchun qiziqarli bo‘lishi mumkin emas. Shuning uchun ikkinchi yo‘nalish o‘quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish usulini tanlashga asoslanadi. Va keyin kognitiv qiziqishning yana bir muhim manbai paydo bo‘ladi - bu faoliyat jarayonining o‘zi. O‘rganish istagini uyg‘otish uchun talabaning kognitiv faoliyat bilan shug‘ullanishga bo‘lgan ehtiyojini rivojlantirish kerak. Talaba kognitiv faoliyat jarayonida jozibador tomonlarni topishi kerak, shunda o‘quv jarayonining o‘zi ijobiy qiziqish zaryadlarini o‘z ichiga oladi[4. 41-b]. Kognitiv qiziqishni rivojlantirish yo‘li talabalarning turli xil mustaqil ishlarini tashkil etishdan iborat.

Matematikaga qiziqishni saqlab qolish va darslarni maktab o‘quvchilari uchun iloji boricha jozibador qilish uchun o‘qituvchilar axborot texnologiyalaridan faol foydalanadilar. Kognitiv qiziqishni rivojlantirish vositasi sifatida ZooBurst maktab o‘quvchilariga katta imkoniyatlarni taqdim etadi: xabarlar, o‘zlarining uch o‘lchovli kitoblarini yaratish va o‘z g‘oyalarini ifodalash. Ko‘rish paytida kitobni uch o‘lchamli kosmosda aylantirish mumkin, bu ayniqsa yosh talabalar uchun qo‘shimcha effekt va jozibadorlikni yaratadi.

Komikslar yaratish uchun ushbu Web 2.0 xizmatidan talabalarning individual va guruhli mustaqil ijodiy ishlarini tashkil etishda foydalanish mumkin. Shuningdek, siz talabalarni mavzu bo‘yicha ertak o‘ylab topishga va komiks yaratishga taklif qilishingiz mumkin. Keyin bolalar bir-birlarining komikslariga qarashlari va ularga sharh berishlari mumkin[5. 156-b]. O‘z qahramonlarini va o‘zlari duch keladigan sharoitlarni ixtiro qilishda talabalar nafaqat yozadilar va xayol qiladilar, balki turli xil hayotiy vaziyatlarni modellashtiradilar va namoyish etadilar, chunki komiks qahramonlari "gapirish" va "o‘zlarini ifoda etish" mumkin. Komikslar formati nafaqat statik rasmlar to‘plamini, balki dinamik stsenariyni ishlab chiqishni ham o‘z ichiga oladi. Qanday bo‘lmasin, bu turdagi topshiriqni o‘quvchilar uchun ijodiy va samarali ish deb hisoblash mumkin, bilim qiziqishini saqlab qolishga yordam beradi[6. 76-b].

Zamonaviy sharoit fan o‘qituvchisidan yangi texnologiyalarni o‘zlashtirishni, yangi ish uslub va uslublarini yaratishni talab qiladi. Agar taqdimotlar va interfaol doskalardan foydalanish allaqachon keng tarqalgan amaliyotga aylangan bo‘lsa, Web 2.0 xizmatlari fan o‘qituvchisiga talabalar bilan munosabatlarning yangi darajasiga o‘tish imkoniyatini beradi[7. 58-b]. Avvalo, bu o‘qituvchining faoliyatini optimallashtirish bo‘lib, uning mazmuniga e‘tibor qaratish imkonini beradi. Bundan tashqari, Web 2.0 xizmatlaridan foydalanish darsda vaqtni tejash, materialga singib ketish chuqurligini oshirish (talaba nafaqat passiv tinglovchi, balki tadqiqotchi hamdir, bu esa turli kompetensiyalarni rivojlantirish imkonini beradi) va o‘rganish motivatsiyasini oshirish, o‘rganilayotgan fanga qiziqish va turli xil faoliyat turlaridan (mustaqil, guruhda ishlash va boshqalar) foydalanish qobiliyati. Asosiysi, sinf-dars tizimidan tashqariga chiqish imkoniyati.

Yaratilgan materiallardan foydalanish aniqlik va g‘ayrioddiy taqdimot shakli tufayli maktab o‘quvchilarining kognitiv qiziqishlarini samarali qo‘llab-quvvatlashga imkon beradi[8. 47-b]. Xizmatlardan foydalanish oson, shuning uchun maktab o‘quvchilari har qanday loyihani yaratishda ishtirok etishlari mumkin. Guruhlarda ishlashingiz mumkin. O‘qituvchi talabalar faoliyatining butun yo‘nalishini erkin boshqarishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Белошистая, А.В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников / А.В. Белошистая. – М. : Владос, 2003 – 400 б.
2. Блинова, Т.Л. Активизация познавательного интереса обучающихся в процессе обучения математике: учебное пособие / Т.Л. Блинова; Урал.гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2005.- 100б.
3. Божович, Л.И. Проблемы развития мотивационной сферы ребенка // Изучение мотивации поведения детей и подростков / Под ред. Л.И.Божович, Л.В.Благонадежиной. -М. : 1972.- В. 7-44.
4. Выготский, Л.С. Умственное развитие детей в процессе обучения // Сборник статей. – М. : Книга По Требованию, 2013.
5. Гилмуллина, Р.Ш. Дидактическая игра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshche-pedagogicheski-etekhnologii/2013/01/07/didakticheskaya-igra>, 15.12.2017
6. Голованова Н. Ф. Общая педагогика: учебное пособие для ВУЗов. – С.-П.: Речь, 2005.
7. Гончарова Л.В. Предметные недели в школе. Математика – Волгоград: Учитель, 2010
8. Далингер, В.А. Познавательный интерес учащихся и его развитие в процессе обучения математике// Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. - 2011. - № 3.
9. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
10. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
11. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
12. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
13. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
14. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
15. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.